

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

SCAN ME

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X.Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

M.X.Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

Sh.SH.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

HUDUDLARIMIZDA GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI HAMDA ULARNING MUHIM JIHLTLARI

Ro‘zibayev Otabek Mardon o‘g‘li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada hududlar miqyosida gastronomik turizmni istiqbolli hamda samarali rivojlantirish masalalari haqida fikr hamda mulohazalar yuritilgan. Respublikamizning turistik salohiyati yuqori sanaladigan hududlarda amalga oshirish mumkin amaliy ishlar rejalari ham tushuntirilgan.

Kalit so‘zlar: Turist, samaradorlik, gastronomik turizm, iqtisodiy foyda, bozor.

PROSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM IN OUR REGIONS AND THEIR IMPORTANT ASPECTS

Rozibayev Otabek Mardon oglu

Doctoral student of Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Abstract: The article contains opinions and comments on issues of prospective and effective development of gastronomic tourism on a regional scale. Also, practical work plans are explained that can be implemented in regions with high tourism potential of our republic.

Keywords: Tourist, efficiency, gastronomic tourism, economic benefit, market.

Respublikamizning deyarli barcha hududlarida gastronomik turizmni rivojlantirish imkoniyati mavjud hisoblanadi. Chunki, deyarli barcha hududlarimiz o‘zining milliy va mahalliy taomlar, ichimliklari bilan mamlakatimizda o‘z o‘rnini topgan hamda el og‘zida maqtovgga sazavor bo‘lib kelgan hisoblanadi. O‘lkamizdagi bu ne‘matlardan samarali foydalanish, uni butun dunyoga targ‘ib qilish, albatta, kun kelib o‘zining turizm industriyasidagi kattagina iqtisodiy samarasini bera oladigan imkoniyati mavjuddir. Bu imkoniyatlardan samarali va oqilona foydalanish uchun esa dast avval respublikamizning turistik salohiyati nisbatan yuqori hududlari hisoblanadigan Samarqand shahri, Xorazm viloyatining Xiva shahri, Buxoro shahari hamda

poytaxtimiz Toshkent shaharlarini gastronomik jihatdan imkoniyatlarini ko‘rib baholashimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Gastro-turizmni Samarqand shahri hududida rivojlantirishning yo‘nalishlari va ushbu yo‘nalishlar keltiradigan iqtisodiy foydalarini ko‘rib chiqamiz.

1-rasm. Gastro-turizmni Samarqand shahri hududida rivojlantirishning yo‘nalishlari hamda iqtisodiy foydalari¹⁷

Gastro-turizmni rivojlantirishning ikkita yo‘nalishi keltirilgan bo‘lib, unda dastlab mahalliy taomlarni va ichimliklarni keng targ‘ib qilish hamda brendlash yo‘nalishi ko‘rsatilmoqda. Bunga misol tariqasida, Samarqandning Osiyo noni, Samarqand oshini xalqaro miqyosda tanitish va brendlash tushuniladi.

Ikkinchi yo‘nalishimiz esa gastronomik tadbirlar hamda gastronomik festivallar orqali dastlab gastronomiya tushunchasini xalq ongida shakllantirish va ushbu tadbirlar ortidan hududning gastronomik turizm sohasidagi imkoniyati hisoblanadi. Endi hududimizda gastronomik turizmning iqtisodiy foydalariga to‘xtalamiz. Bunda birinchi yo‘nalish sifatida yangi ish o‘rinlari yaratilishi haqida gap borar ekan, gastronomik turizm hududda rivojlanib borishi ortidan restoran va oshxonalar ko‘payar ekan, bunda yangi ish o‘rinlari ortib boraveradi.

¹⁷ Mualliflik ishlanmasi.

2-rasm. Gastro-turizmni Buxoro shahri hududida rivojlantirishning yo‘nalishlari¹⁸

Buxoro viloyatini gastronomik turizm soha bo‘yicha rivojlantirish yo‘nalishlarining ilk bandiga hududda kulinariya kurslarini tashkil qilish va ekskursavodlar yordamida bunga sayohatchilarni jalb qilish zarur. Bu orqali tashrif buyuruvchilar o‘zbek milliy taomlari va ularning tayyorlanish texnologiyalari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo‘lish bilan bir qatorda pazandachilik mahoratlarini oshirib olish kabi imkoniyatlarga ega bo‘lishadi.

Ikkinchi bandida tarixiy oshxona taomlarimiz bilan tanishtirish va uni degustatsiya qilish imkoniyati sayotchilarga taqdim etiladi. Bunda kadili bichak, o‘t somsa va mahalliy shirinliklar taqdim qilinishi maqsadga muvofiq.

Hududda gastroturizmni rivojlantirishda iqtisodiy foydalar yo‘nalishini ham biz ikkita bandga ajratganmiz. Buni dastlabki bandida mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini savdosi deb urg‘u berdik. Ushbu bandimizga izoh qisqacha beradigan bo‘lsak, Buxoro tarixdan kulolchilik, temirchilik va gilamdo‘zlik yaxshigina rivojlangan hudud sifatida qaraladi. Eski shahar, Minorai Kalon, Labi hovuz kabi uzoq tarixga ega majmualarda temirchilik, kulolchilik hamda gilamdo‘zlik mahsulotlari sayohatchilar e‘tiboriga havola qilingan, buni ko‘rib sayyoh hohlagan mahsulotlaridan keng assortimentda tanlash hamda sotib olish imkoniyatiga ega. Bu uchun Labi hovuz inshaotidan boshlab Ark inshaotiga qadar sotuv rastalari tashkil qilingan.

Turistik daromadlar bandimizga esa qisqacha qilib tashrif buyuruvchilar uchun turli ko‘ngil ochar tadbirlar tashkil etish hamda tashkil etilgan turlarni ularga sotish bilan bog‘liq munosabatlarni misol tariqasida keltirsak o‘rinli bo‘ladi. Turistlarni bo‘sh vaqtlari asosan kechki vaqtda bo‘lishi inobatga olib, ularni bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish uchun kechki gastro bozorlar va gastro festivallarni tungi soat 19:00-20:00 dan keyin yohud shu vaqtlar atrofida tashkil

¹⁸ Mualliflik ishlanmasi.

etishni biz juda o‘rinli deb hisoblaymiz. Bu kabi tadbirlarni nafaqat Buxoroda, balki yurtimizning qolgan barcha hududlarida amalga oshirish imkoniyati mavjud.

3-rasm. Gastro-turizmni Xiva shahri hududida rivojlantirishning yo‘nalishlari hamda iqtisodiy foydalari¹⁹

Birinchi yo‘nalishimizning birinchi bandida Xorazm taomlariga asoslangan gastr festivallar uyushtirish deb ko‘rsatmoqdamiz va uni Xorazm va Xivaning an‘anaviy milliy hamda mahalliy taomlari sanalgan shirguruch, tuxumbarak va shiviyoshi kabi qator taomlari dasturxonga tortilgan festivallarni tez-tez uyushtirib turish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchi bandimizda esa aynan Xiva shahrida an‘anaviy pazandachilik maktablari tashkil etish va ularga ekskursiyalar tashkil etish demoqdamiz va unga biz qisqagina qilib ushbu maktablarni tashkil etib ulrda har kuni mahalliy hamda xorijlik sayohatchilar uchun masterklaslar taqdim qilishga qiziqtiruvchi ekskursiyalarni tashkil etish deb izohlaymiz.

Iqtisodiy foydalarga qaratilgan ikkinchi yo‘nalishimizning birinchi qismiga biz madaniy turizmga tayangan holda gastronomik turizmni rivojlantirish asosli deb baholaymiz.

Ikkinchi yo‘nalishimizning ikkinchi bandiga esa mahalliy gastr mahsulot ishlab chiqaruvchi hamda yetishtiruvchilarni rag‘batlantirib faoliyatlariga doir turli soliq imtiyozlarini joriy qilish ham soha rivojiga sezilarli ta‘sir etadi deb hisoblaymiz.

Endigi navbatda biz poytaxtimiz Toshkent shahrining gastronomik turizmdagi imkoniyatlarini ko‘rib chiqamiz. Poytaxtimiz Toshkent shahri respublikamizning eng yirik shahri hisoblanadi va uni gastroturizm sohasida juda

¹⁹ Mualliflik ishlanmasi.

ham yirik imkoniyatlarga ega. Toshkent shahri ko'p millatli aholisi hamda boy madaniyati bilan alohida ajralib turadi.

Poytaxtimizning zamonaviy turdagi restoranlari va unda tayyorlanadigan an'anaviy taomlari bilan bir qatorda shaharda tashkil etiladigan turli gastronomiyaga oid bo'lgan tadbir va festivallari har doim turistlarni o'ziga jalb eta olganligi bilan ham ajralib turadi.

Toshkent shahridagi restoranlarda tayyorlanadigan an'anaviy o'zbek milliy taomlaridan do'lma, somsa, gurma, kaboblar, norin hamda osh kabi yana bir qancha taomlariga xorijliklar yuksak baho berishadi.

Biz Samarqand, Buxoro va Xorazmdan keying navbatda Toshkent shahrining gastronomik turizm sohasini rivijlantirish yo'nalishlari hamda unda ko'rish ehtimoli bor iqtisodiy foydalariga ham batafsil to'xtalishni o'rinli deb bildik va bular bo'yicha o'z qarashlarimizni quyidagi chizmamizda taqdim qilishga hamda tushuntirishga harakat qildik.

4-rasm. Gastro-turizmni Xiva shahri hududida rivojlantirishning yo'nalishlari hamda iqtisodiy foydalari²⁰

Birimchi yo'nalishimizda ko'rsatilgan xalqaro gastro festivallarni poytaxtda o'tkazilishi, bundan keyin ham shu kabi katta xalqaro gastronomik festivallarni va tadbirlarni poytaxtda tashkil etish sohaga qiziqishni ortishiga sabab bo'ladi.

Gastronomik marshrutlarni joriy etilishi esa tashrif buyuruvchilarga juda ham katta qulaylik taqdim etadi va bunda turistlar tanlagan restoranlariga taomlanish uchun qiynalmay borishlari mumkin bo'ladi.

²⁰ Mualliflik ishlanmasi.

Iqtisodiy foydalari haqida gap ketganda ilk bandimizda keltirganidek, poytaxtimizning gastronomik salohiyatini ko'rsatish uchun eng birinchi navbatda unga tashrif buyuruvchilarni yana ham ko'proq jalb qilish choralari ko'rish darkor. Aynan gastronomik turizmni yaxshi yo'lga qo'yilishi xalqaro darajada tashriflar sonini keskin ortishiga sabab bo'la oladi deb hisoblashimiz mumkin.

Iqtisodiy jihatdan foyda olish uchun esa eng birinchi navbatda birinchi bandimizda ko'rsatib o'tganlarimizni yaxshi yo'lga qo'yishimiz zarur hamda buni yaxshi yo'lga qo'yilishi ortidan ikkinchi bandimizda ko'rsatilganidek xorijlik inverstoslarni sohaga jalb etish osonlashadi.

Qisqa qilib aytganda O'zbekiston iqtisodiyotiga gastro-turizm sezilarli hamda salmoqli hissa qo'sha oladigan turizm industriyasining eng yosh va katta tezlikda, kun sayin rivojlanib borayotgan soha hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.** A.Xudoyorov (2020). O'zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirish istiqbollari: Iqtisodiy jihatlari. Turizm va mehmonxona boshqaruvi jurnali, 8(2), 45-57.
- 2.** F.M.Rahmatullaeva. (2020). Samarqandning Siyob bozori gastronomik turizmning diqqatga sazovor joyi sifatida. Turizm va madaniy o'zgarishlar jurnali, 18 (6), 654-669.
- 3.** Boyne, S., Hall, D., & Williams, F. (2003). Policy, support and promotion for food-related tourism initiatives: A marketing approach to regional development. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 14(3-4), 131-154.
- 4.** Hall, CM, & Sharples, L. (2003). Consuming Experiences or Consuming Experiences? Introduction to taste tourism. *Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets*, 1-24.
- 5.** Bessière, J. (1998). Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourism Destinations in Rural Areas. *Sociologia ruralis*, 38(1), 21-34.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.